

ИЖТИМОЙ ТАРАҚҚИЁТ ВА ТАЪЛИМ ДИАЛЕКТИКАСИ

Хакимов Эркин Тўйчиевич

Фарғона давлат университети фалсафа кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031894>

Аннотация: Таълимнинг ижтимоийлиги доирасида юртимизда илм-фан ютуқларини ҳаётимизга кириб келганлиги, ёшларнинг илм-фан соҳасига давлат томонидан яратилаётган шарт-шароитлар, имкониятларга қарамай ёшлар орасида оммавий энгил-елпи, мазмунсиз турмуш, интернет қарамлиги, тайёрга айёрлик, “машҳурлик синдроми” каби иллатларни авж олиши ҳам жамиятда ижтимоий дунёқарашни юксалтириш, ҳаёт ҳақидаги қарашларни ўзгартириш, бахт ҳақидаги мезонларни қайта баҳолашни талаб этмоқда.

Калит сўзлар: жамият, ижтимоий тараққиёт, таълимнинг ижтимоийлиги, шахснинг ижтимоийлашуви, сиёсий-маданий муаммо

Халқаро майдондаги ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий-маданий муаммоларни жиддий кескинлашуви билан уруш олови, фуқаролар уруши, айниқса диний экстремизм ва терроризм, биотерроизм, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига доир келажак умид ва орзулари рўйи ҳақида қизгин баҳс ва мунозаралар авж олмоқда[1]. Шу билан бирга, инсоният илм-фан, техника соҳасидаги эришган ютуқлари замонавий цивилизацияга таҳдид солиши ҳам эътироф этилди. Бир сўз билан айтганда ижтимоий тараққиётнинг шиддаткор ривожини унинг поёни (цикли) ҳақидаги фикрлар туфайли дин омилининг фаоллашуви кузатилмоқда. Шу маънода ижтимоий тараққиётнинг барқарорлиги, халқаро ва минтақавий хавфсизликнинг муҳим ечимлари, Ўзбекистон ҳукуматининг “Маърифат ва диний бағрикенглик” юзасидан таклиф ва ташаббуслари республикамиз олимлари томонидан илмий таҳлил этилмоқда[2]. Илмий тадқиқотларда олимлар ижтимоий тараққиётнинг инсон учун зарарли томонлари, ҳамма ўзгаришлар хайрли бўлавермаслиги, турли маданиятларда турфа оқибатларга олиб келаётганлиги ҳам эътироф этилган[3].

Жамиятнинг тараққиёти ҳақида тарихан шаклланган қарашлар башариятнинг орзу-умидлари, хоҳиш-иродаларига сиёсий лидер ва етакчиларнинг мослиги билан ҳам оммавий таълимнинг ўрни янада яққолроқ намоён бўлади. Шу боисдан, таълимнинг мажбурийлиги билан бирга унинг оммавийлигини шакллантириш миллий манфаатлар асосида ёшларнинг ўз тақдирини ўз қўллари билан яратиши учун маърифатли бўлишни кенг тарғиб ва ташвиқи шартланмоқда. Зеро, ижтимоий тараққиёт ёшларнинг онгли ва мақсадли фаол ҳаракатга келиши учун чуқуқр билимни талаб этади. Ўзбекистонда Ҳаракатлар стратегияси таълимнинг ижтимоий институт сифатида универсал инклюзив шакллантириб, миллий кўп асрлик маънавий мерос: илмий билим, малака, кўникмаларни ўзлаштириш, ёшларнинг ижодий (креатив) тафаккури кўникмаларини тарбиялайди. “Бинобарин, инсон капиталига эътиборни кучайтиришимиз, – дея таъкидлайди Ўзбекистон Президенти, – бунинг учун барча имкониятларни сафарбар этишимиз шарт”[4]. Ёшларнинг куч-ғайрати, ташаббускорлигидан оқилона фойдаланиш Ўзбекистонда ижтимоий тараққиёт, айниқса маънавий Уйғониш имкониятларини янада кенгайтиради, деб ҳисоблаймиз. Ўзбекистон Республикаси ижтимоий фанларида мазкур муаммонинг тадқиқи бир қатор устувор йўналишларда амалга оширилаётганини аниқлашга эришилди:

– жаҳон ҳамжамияти томонидан қабул қилинган “Ижтимоий тараққиёт ва таълим” дастурларининг устуворлиги остида “Миллий тараққиёт ва таълим” концепциясини амалга ошириш туфайли аҳолининг умумий саводхонлигида юқори кўрсаткичларга эришилмоқда;

– жамият тараққиётида таълимнинг ўзаро алоқадорлиги хорижий Европа давлатларида инсоннинг ҳуқуқ ва эркинлиги, ижтимоий-маданий камситишлардан ҳуқуқий ҳимояси сифатида эътироф этилади;

– Ўзбекистонда давлатнинг ёшларга оид давлат сиёсатининг мазмун моҳияти бошланғич таълимнинг мажбурийлиги, таълимнинг барча соҳаларини либераллаштириш, ёшлар учун таълим олишда барча шарт-шароитларни яратишга Ўзбекистон Президентининг бевосита ғамхўрлиги юртимизнинг келажак истиқболлари – учинчи Ренессанс таълим ва тарбия билан уйғун ҳолда изоҳланади.

Ўзбекистон Республикаси БМТнинг Инсон тараққиёти юзасидан Минг йиллик саммитига шериклик асосида қўллаб қувватлашини билдирган. Шу маънода унинг ижтимоий тараққиёт ва таълим алоқадорлиги ва ривожланиш кўрсаткичлари одамлар учун фаровон ва сифатли ҳаётни таъминлашдан иборат эканлиги алоҳида таъкидланган[5]. Бу кўрсаткич ва мезонлар юртимизда ижтимоий тараққиёт ва таълимнинг умуминсоний ва миллий диалектикасини ифодасидир.

Жамият тараққиётининг янги босқичининг мақсади ҳар бир фуқаро учун фаровон турмуш даражаси, соғлом турмуш шарт шароитида ўзини имкониятларини тўла намойиш этиш учун ижтимоий-иқтисодий, маданий муҳитни яратиш ҳисобланади. Шу маънода Ўзбекистон ҳукуматининг БМТга Инсон тараққиёти юзасидан маърузада “Таълим аҳолининг саломатлик даражаси ва кутилаётган умр кўриши, яъни инсон ривожланишининг муҳим кўрсаткичи билан бевосита боғлиқдир. Ўқимишли аҳоли ўз соғлигини асраб-авайлайди, профилактика чораларини яхши қўллайди, асосан соғлом турмуш тарзига кўра ҳаёт кечиради, касалликни ўз вақтида аниқлайди, ўзига биринчи ёрдам кўрсатади, малакали тиббий хизматга мурожаат” қилиши билан асосланган[6].

Ўзбекистон Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ижтимоий тараққиётга эришишда миллий маънавий меросга таяниб, “Энг катта бойлик – бу ақл-заковат ва илм, энг катта мерос – бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик – бу билимсизликдир” тамойилида ёшлар замонавий билимларни ўзлаштириб, чинакам маърифат ва юксак маданият эгаси бўлиши ғояси бизнинг тадқиқотимизнинг илмий дастуриламал ҳисобланади. Жумладан, юртбошимиз Ўзбекистоннинг 2019 йилда – “Йил мамлакати” деб эълон қилиниши амалга оширилаётган яратувчилик ислохотларида таълимнинг ижтимоий қимматини тасдиқлайди[7].

Жамиятнинг ривожланишида шахснинг ижтимоийлашуви таянч ва таркибий ҳиссиётда рационал дунёқарашни маърифий тадбир ва тарбиянинг объектив ва субъектив омиллари инсон ҳаётига бевосита таъсир этади. Ижтимоий тараққиёт ва таълим диалектикасида инсон ўзига хос индикатор вазифасини ўтайди. Шу боис, таълим ижтимоий тараққиётнинг муҳим омили вазифасини ўташи билан бирга ижтимоий тараққиётнинг глобал жараёни илғор педагогик технологиялар жараёнига дунё халқларини тортади.

References:

1. США против Китая // https://vsenovosty.mediasalt.ru/ssha_zateyali_podluyu_politicheskuyu_igru_protiv_kitaya (Сана: 05. 08. 2021)
2. Саифназаров И. С. Обидов А. Динлараро ҳамжиҳатлик – ижтимоий барқарорлик омили. – Тошкент.: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2019. –Б. 5 –7 (– 142 б.)
3. Вебер А. Исследование социального прогресса: глобального измерение и вызовы для политики // Век глобализации. – 2016. – № 1–2. – С. 134.
4. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. 3-жилд. –Тошкент.: Ўзбекистон. 2019. –Б. 30.
5. Барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг ва инсон тараққиёти принципларини амалга оширишнинг парламент томонидан таъминланиши / мас. муҳ. Данилова Е.К. – Тошкент.: Тараққиёт миллий дастури. 2011. – Б. 4. (– 126 б.)
6. Ўзбекистонда таълим: талаб ва таклиф мутаносиблиги. Инсон тараққиёти маъруза / Мас. муҳ. Г. Саидова –Тошкент.: Ўзбекистон. 2008. –Б. 10.
7. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-жилд. – Тошкент.: Ўзбекистон. 2020. –Б.9.
8. Mirzarahimov, B. (2019). The factor of good neighborhood and tourism development (Philosophical analysis). Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(1), 140-145.
9. Mirzarakhimov, B. (2020). Tourism–is a modern means of aesthetic education. Сборник статей, 18.
10. Мирзарахимов, Б. Х. (2019). Культура туризма как стратегия развития книговедения. перспективные области развития науки и технологий, 57-58.
11. Madimarovna, A. I., & Khoshimovich, M. B. (2020). Factors for the development of tourism culture in the uzbek national value system. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(4), 575-580.
12. Mirzarahimov, B. H. (2020). The Tasks Of Tourism In Aesthetic Education: The Harmony Of Historicity And Modernity. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(09), 652-658.
13. Nazarova, S. A., Mirzarahimov, B. H., Narmanov, U. A., Ortikov, O. H., & Uktamov, K. F. (2021). The Role Of Uzbek Tourism Culture And Its Historical And Cultural Transformation Processes In Economic Development. Int. J. Of Aquatic Science, 12(3), 2776-2785.
14. Мирзарахимов, Б. Х. (2022). Туризмнинг Эстетик Тарбиядаги Вазифалари: Тарихийлик Ва Замонавийликнинг Уйғунлиги. Integration Of Science, Education And Practice. Scientific-Methodical Journal, 3(4), 153-159.
15. Mirzarahimov, B. H. (2019). Importance Of Ecological Culture In Forming Culture Of Tourism. Central Asian Problems Of Modern Science And Education, 4(2), 262-269.
16. Mirzarakhimov, B. (2022). THE ROLE OF THE CULTURAL FACTOR IN THE GLOBAL TOURISM ENVIRONMENT. Gospodarka i Innowacje., 29, 121-127.
17. Mirzarakhimov, B. (2020). Tourism–is a modern means of aesthetic education. Сборник

статей, 18.

18. Porubay, I. F., & Khakimov, E. T. (2021). ABBREVIATIONS IN CONTEMPORARY INTERNET-MEDIATED COMMUNICATION. World Bulletin of Social Sciences, 5, 93-97.

19. Khakimov, E. T. (2021). SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF IMPROVING LEGAL CULTURE IN THE CONTEXT OF THE ACTION STRATEGY FOR THE FURTHER DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN.

20. Krutikova, V. V., & Khakimov, E. T. (2021). The Relationship Between Psychological Well-Being And Quality Of Life Management And The Quality Of Human Capital. The American Journal of Applied sciences, 3(04), 1-9.

21. Erkin, K. (2020). Education and Business Collaboration in Conditions of Transitional Economics: Philosophy of Changes. Canadian Social Science, 16(3), 46-49.

